

Life Cycle Assessment (LCA) di
EDIFICIO IN LATEROCEMENTO DIMOSTRATIVO
DI 4 PIANI, ADIBITO AD UFFICI

Study Report

INDICE

Introduzione.....	3
Esclusioni rispetto alla norma di riferimento	4
1. Descrizione dell'oggetto di studio.....	6
1.1. Gli elementi strutturali.....	8
1.1.1. Fondazioni.....	8
1.1.2. Strutture in elevazione	8
1.1.3. Strutture orizzontali	8
2. Obiettivo dello studio e applicazione prevista (<i>goal and scope definition</i>).....	9
2.1. Obiettivi dello studio	9
2.2. Metodologia.....	9
2.2.1. Equivalente funzionale.....	9
2.2.2. Il confine del sistema	10
2.2.3. Definizione dei materiali.....	12
2.3. Procedure di allocazione.....	12
2.4. Criteri di <i>cut-off</i>	12
2.5. Categorie d'impatto	13
2.6. Qualità dei dati.....	15
3. Analisi dell'inventario del ciclo di vita (LCI).....	16
3.1. Processi di <i>upstream</i> (A1 – A2)	16
3.1.1. Approvvigionamento delle materie prime	16
3.1.2. Trasporto delle materie prime alla sede dell'impresa di costruzione (A2)	19
3.2. Processi <i>core</i> (A4 – A5).....	20
3.3. Processi <i>downstream</i> (B – C).....	21
3.3.1. Fase di uso (Fase B)	21
3.3.2. Fine vita (Fase C).....	21
4. Valutazione dell'impatto ambientale (LCIA).....	23
4.1. Quantificazione degli impatti – Risultati caratterizzati.....	23
4.2. Quantificazione degli Impatti – Risultati normalizzati.....	27
5. Interpretazione del ciclo di vita.....	30
5.1. Valutazione della qualità dei dati.....	30
6. Conclusioni.....	31
7. Bibliografia	32

Introduzione

Il Centro Consorzi è una realtà che dal 1981 affianca le imprese, i professionisti, i lavoratori e le persone disoccupate servendosi di uno staff di professionisti che fornisce servizi di consulenze specialistiche in materia di piani formativi, anche finanziati attraverso fondi inter professionali, ambiente, sicurezza e igiene del lavoro e degli alimenti, connettività e FabLab, agricoltura integrata e turismo territoriale, gestioni di aggregazioni di imprese e molto altro ancora. Il Centro Consorzi è un Ente accreditato dalla Regione Veneto su tutti gli ambiti della formazione e dei servizi al lavoro. Questo ha portato negli anni l'apertura delle scuole a qualifica professionale del legno, estetica, restauro, ed elettrico. Con sede legale a Belluno e sedi operative sul territorio del Veneto e prossimamente del Friuli Venezia Giulia, garantisce una presenza fisica nel territorio.

Il Centro Consorzi ha deciso di avanzare nel processo di valutazione degli impatti ambientali di un edificio in laterocemento ex-novo adibito ad uffici, che integra e compara i risultati di tale tecnica costruttiva con i risultati di uno studio LCA realizzato sulla base degli stessi disegni costruttivi ma con tecnologia di costruzione in legno lamellare (X-LAM).

La valutazione dell'esemplificazione del ciclo di vita dell'edificio dimostrativo studiato, ha seguito la metodologia Life Cycle Assessment (LCA), seguendo i confini e i requisiti metodologici delle seguenti normative:

- Regola di Categoria di Prodotto (Product Category Rules, PCR) Buildings 2014:2, versione 2.01 pubblicata il 06/09/2019 (scaduta in gennaio 2022 ma presa comunque in considerazione per le asserzioni metodologiche)
- Regola di Categoria di Prodotto (Product Category Rules, PCR) Construction Products 2019:14, versione 1.11 pubblicata il 05/02/2021
- General Program Instruction of the International EPD® System version 3.0, based on ISO 14025 and ISO 14040/14044
- EN 15804:2012+A1:2013 – Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products
- EN 15978:2011 – Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method
- EN 15643:2021 – Sustainability of construction works – Framework for assessment of buildings and civil engineering works
- ISO 21930:2017 - Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental product declarations of construction products and services
- UNI EN ISO 14025:2006 - Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures
- UNI EN ISO 14040:2021 - Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework
- UNI EN ISO 14044:2021 - Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines

Il presente documento costituisce la relazione finale del menzionato progetto, e presenta i risultati dello studio di Analisi del Ciclo di Vita (LCA – *Life Cycle Assessment*), condotto in conformità alle prescrizioni delle norme internazionali della serie UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044.

Il report è organizzato secondo le quattro fasi della metodologia dell'Analisi del Ciclo di Vita (Figura 1):

- *Goal and Scope Definition* (sezione 2), nella quale si enunciano gli obiettivi dello studio, si individuano i sistemi analizzati e si descrivono le metodologie impiegate.
- *Life Cycle Inventory* (LCI) (sezione 3), nella quale si descrivono il modello concettuale impiegato ed i dati raccolti in termini di quantificazione dei flussi di materia ed energia lungo il ciclo di vita preso in esame (*cradle-to-gate*).
- *Life Cycle Impact Assessment* (LCIA) (sezione 4), nella quale si presentano i risultati dello studio, cioè vengono ordinati, classificati ed aggregati i flussi di sostanze ed energia per la determinazione degli indicatori di impatto.
- *Interpretation* (sezione 5), realizzata sulla base delle assunzioni metodologiche adottate, per valutare la sensibilità e l'incertezza dei risultati, e per interpretare i contributi dei diversi processi alla performance globale.

Figura 1 - Fasi del ciclo di vita secondo le norme UNI EN ISO 14040/14044.

Esclusioni rispetto alla norma di riferimento

Secondo le normative di riferimento, l'unità funzionale, o meglio nominato l'equivalente funzionale è l'intero edificio, comprese le sue fondazioni e le opere esterne all'interno del perimetro del sito dell'edificio, dove il sito degli edifici è definito come lo spazio fisico di terreno che è occupato dall'edificio. In questo caso si è considerato l'edificio comprendendo solo le fondazioni e la struttura dell'edificio costituita da travi, pareti, solai, tetto, e perciò escludendo, per mancanza di dati sufficientemente attendibili, i seguenti componenti:

- Fase di approvvigionamento delle materie prime (A1)
 - alcuni componenti interni come le scale interne, i serramenti / infissi, i sanitari e gli elementi del mobilio
 - le strutture necessarie per il funzionamento dell'edificio come il sistema di approvvigionamento idrico e drenaggio, sistemi sanitari, riscaldamento e riscaldamento dell'acqua, raffreddamento, ventilazione, impianti elettrici
 - il packaging delle materie prime considerate
- Fase di costruzione (A5)
 - le fasi di allestimento del cantiere (recinzioni, ponteggi, sollevamenti)
 - lavorazioni a terra (scavi, allacciamenti con fognature, rinterro di scavi ecc.)
 - i materiali ausiliari (recinzioni, tubature, casseforme ecc.)
 - gli spostamenti del personale
- Fase di uso (B)
 - gli impatti derivati dalla fase di uso dell'edificio

Nel grafico successivo (Figura 2), ripreso e tradotto dalla norma EN 15978:2011 - Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della prestazione ambientale degli edifici - Metodo di calcolo, si riportano le parti presenti in un generico modello di edificio, secondo diversi livelli di dettaglio. I riquadri colorati sono le componenti prese in considerazione in questo studio.

1. Descrizione dell'oggetto di studio

L'oggetto della valutazione del ciclo di vita è basato sul progetto di un edificio in legno dimostrativo con pianta di 6,69 x 8,69 m, di 4 piani, di tipo commerciale, perciò adibito ad uffici per attività impiegate o professionali.

Figura 3 - Immagine rappresentativa dell'edificio oggetto di studio.

Figura 4 - Prospetti delle facciate esterne dell'edificio.

L'edificio ha pianta rettangolare 6,69x8,69 m, e si sviluppa in verticale su 4 piani completi più copertura, con una superficie complessiva di 192 mq. Ogni piano ha un'altezza di 3 m e lo spazio è suddiviso in due zone da un muro interno che divide l'androne dall'area ufficio. Si riportano a continuazione le piante, rispettivamente del primo e secondo piano (Figura 5) e del terzo e quarto piano (Figura 6):

Figura 5 - Pianta architettonica primo e secondo piano.

Figura 6 - Pianta architettonica terzo e quarto piano.

L'ubicazione ipotizzata dell'edificio sopra descritto è localizzata in Via Goffredo Mameli 39, nel comune di Belluno.

Studio Gallian sas

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)

Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)

Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

1.1. Gli elementi strutturali

Gli elementi strutturali sono così definiti:

1.1.1. Fondazioni

Un reticolo di Travi Rovescie in C.A. realizza la parte strutturalmente sollecitata, questo reticolo è annegato all'interno di una platea di fondazione di sp.30 cm che uniforma le quote e facilita esecutivamente la preparazione dell'interfaccia strutturale tra C.A. e legno e la successiva posa del pacchetto costituente il pavimento contro terra.

La parte fondazionale è coronata da un muretto in C.A. che solleva la porzione lignea dal terreno esterno di almeno 150 mm (in accordo alle più recenti direttive delle normative DIN Tedesche) utile al miglioramento della durabilità degli elementi e di 100 mm dalla quota interna di calpestio, utile in caso di allagamento o perdite degli impianti interni.

Le fondazioni sono realizzate utilizzando i seguenti materiali:

- Magrone di sottofondo controterra
- 1° dado di calcestruzzo armato controterra
- Armatura in legno a perdere
- Getto in calcestruzzo armato in cassero
- Ferro su magrone di sottofondo controterra
- Ferro su getto 1° dado controterra
- Ferro su getto calcestruzzo in cassero
- Riempimento con Igloo
- Getto di collegamento igloo a parte superiore
- Ferro per getto di collegamento con rete elettrosaldata
- Stiferite di isolamento
- Getto di riporto al piano

1.1.2. Strutture in elevazione

Per quanto riguarda le strutture in elevazione è stata seguita la seguente stratigrafia delle pareti (dall'esterno verso l'interno):

- Mattoni tipo poroton
- Lana di roccia
- Intonaco

1.1.3. Strutture orizzontali

Per i solai è stata scelta la seguente struttura:

- Rasa impianti
- Massetto
- Lana (eccetto il solaio del piano terra)
- Colla
- Piastrelle

Per il tetto, invece, è stata seguita la seguente stratigrafia:

- Copertura lamiera grecata
- Guaina traspirante
- Lana di roccia

2. Obiettivo dello studio e applicazione prevista (*goal and scope definition*)

In questa sezione si descriveranno gli obiettivi dello studio, i passaggi di definizione del metodo, che include la definizione dell'equivalente funzionale, il confine e diagramma di flusso del sistema considerato, le considerazioni sull'allocazione, sui dati (qualità e matrice per la valutazione di qualità), e sulla valutazione dell'inventario e degli impatti (LCIA - *Life Cycle Impact Assessment*).

2.1. Obiettivi dello studio

L'obiettivo del presente studio di *Life Cycle Assessment* (LCA) è la stesura di una serie di dati (la più ampia possibile) circa l'impatto ambientale e le prestazioni ambientali legate al servizio di consolidamento di terreni, pavimentazioni e murature con iniezioni di resine espandenti. Gli impatti e i risultati dell'inventario sono riportati a meno che i dati non siano sufficienti o siano considerati non significativi. I criteri di cut-off sono consultabili nella sezione 2.4.

Il campo di applicazione dello studio perciò è l'impatto derivato dalla costruzione di un edificio di 192 m² distribuito su quattro piani, includendo le fasi di approvvigionamento e trasporto delle materie prime, la fase di trasporto e costruzione in cantiere, e le fasi di trasporto e trattamento di fine vita dei materiali (fase A1-A5 e fasi C2-C4).

Le applicazioni previste sono:

- Applicazione interna: Lo studio è realizzato con la motivazione di comprendere e interpretare i flussi di consumi ed emissioni e quindi individuare il gap di miglioramento per una progettazione e costruzione in ottica di minor impatto ambientale possibile.
- Applicazione esterna: Lo studio LCA dell'edificio considerato è destinato al pubblico generale e in particolar modo per gli stakeholders del Centro Consorzi. È pubblicato per essere messo a disposizione a qualsiasi persona o membro della comunità scientifica.

Lo studio non è stato realizzato in termini di studio comparativo di materiali ed edifici simili o equivalenti, nonostante ciò i suoi risultati sono effettivamente comparabili e si realizzeranno delle considerazioni sulla letteratura disponibile nella sezione 6.

2.2. Metodologia

Lo studio rappresenta un'applicazione della metodologia di Analisi del Ciclo di Vita eseguita secondo le norme della serie ISO 14040-14044.

Questo studio LCA è realizzato con dati primari e secondari. I dati primari inventariati corrispondono ai processi core derivanti dalle fasi di installazione del prodotto studiato. I rimanenti dati, per esempio le fasi di estrazione delle materie prime e consumi energetici associati, sono conformati da dati secondari presenti nei database del software LCA utilizzato e rappresentano medie europee o globali.

Per giungere ai risultati qui riportati, il *software* utilizzato è SimaPro 9.4.0.2. Inoltre, si è fatto uso di database relativi alla produzione di materiali, trasporti e sistemi energetici (Ecoinvent v.3.8).

Il metodo di interpretazione degli impatti ambientali è definito secondo la PCR 2019:14 versione 1.11 sezione 5.3.5., secondo le sezioni 7.2.3. e 7.2.4. della norma tecnica EN 15804:2012+A2:2019 ed il GPI for the International EPD® System versione 4.0 del 29/03/2021. Si esplicitano a continuazione i metodi utilizzati:

- Per i valori derivati dall'indicatore GWP-GHG: metodo IPCC 2021 GWP100 versione 1.01
- Per i valori degli indicatori "core": metodo EN 15804+A2 versione 1.03
- Per i valori degli indicatori sull'uso delle risorse: metodo Cumulative Energy Demand versione 1.11

2.2.1. Equivalente funzionale

La presente analisi dell'esemplificazione del ciclo di vita, è definita "*from-cradle-to-gate*" (fasi A1 – A5) e in aggiunta sono considerate le fasi C2-C4 del fine vita.

Si prendono dunque in considerazione le fasi di *upstream* della produzione e trasporto dei materiali utilizzati come materie prime; successivamente i processi legati alla costruzione dell'edificio in sito, e il trasporto e il trattamento di fine vita dei materiali dopo una demolizione dello stesso che includa l'appropriata suddivisione di alcuni materiali per il loro riciclo (vedi sezione 3.3).

L'equivalente funzionale è quindi così descritto (Figura 7):

Studio Gallian sas

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)
Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)
Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

Edificio in laterocemento dimostrativo con pianta di 6,69x8,69 m, di 4 piani completi più copertura, adibito ad uffici.

Elementi considerati nella valutazione

- Fondazioni
- Elementi strutturali orizzontali
- Elementi strutturali verticali
- Copertura
- Solai
- Rivestimenti interni / esterni
- Isolanti

Elementi esclusi dalla valutazione

- Scale interne
- Serramenti / infissi
- Impianti
- Sanitari
- Elementi del mobilio
- Fase di uso

Figura 7- Rappresentazione dell'equivalente funzionale considerato.

2.2.2. Il confine del sistema

I confini di sistema (Figura 8) determinano le unità di processo da includere nello studio LCA e quale tipologia di dati in "ingresso" e/o "uscita" al sistema sono inclusi, o al contrario possono essere omessi.

Nella fase A1 si considera l'approvvigionamento delle materie prime, nella fase A2 il trasporto delle materie prime al sito dell'azienda di costruzione. Successivamente si considera la fase A4 di trasporto fino al cantiere di costruzione dove sorgerà l'edificio, mentre la fase A5 include la costruzione dell'edificio stesso.

La fase B, secondo le normative precedentemente menzionate, è la fase d'uso dell'edificio riferita al fabbisogno di energia. In genere si considera 50 anni (vita nominale di un edificio secondo le norme tecniche delle costruzioni). Questa fase non è stata considerata nel presente studio per mancanza di dati di qualità sufficiente per poter stimare i consumi dell'edificio.

Per quanto riguarda la fase C riferita al fine vita, è stato considerato il trasporto dei rifiuti e il loro trattamento e/o smaltimento.

Figura 8 - Confini del sistema dei servizi analizzati.

Dopo la definizione di obiettivo e ambito dello studio LCA, dell'equivalente funzionale dello stesso e del confine del sistema, è stato necessario realizzare un'analisi dell'inventario (LCI - *Life Cycle Inventory*, inventario del ciclo di vita), cioè creare un elenco di tutti i componenti del ciclo di vita dell'edificio in legno che rientrano nel limite del sistema definito, e misurarli.

Sono previsti tre passaggi principali:

- Creazione di un diagramma di flusso del processo, che illustri:
 - Fasi/processi per la realizzazione dell'edificio
 - Input e output delle fasi/processi
- Raccolta di dati per:
 - Input dei materiali
 - Consumi energetici
 - Materie prime
 - Rifiuti solidi
- Calcolo della quantità di ciascuno in rapporto all'equivalente funzionale

Il *Life Cycle Inventory* (LCI) che ne deriva fornisce uno schema di tutti i materiali e i consumi energetici coinvolti nel sistema di un prodotto ad un livello di dettaglio che costituisce la base per la valutazione.

2.2.3. Definizione dei materiali

Per la definizione delle quantità dei materiali, le quantità sono riferite alle sole strutture portanti, ai solai, ai tavolati, con esclusione di serramenti, porte, finestre, sistemi di riscaldamento, raffreddamento, tubazioni, ecc. come specificato nella sezione 1.

Nel caso di assenza di dati quantitativi già determinati, il valore di massa è stato ottenuto moltiplicando il valore del volume di ogni tipologia di materiale, calcolato sulla base dei disegni progettuali, e il valore del peso specifico del materiale corrispondente, derivato da ricerche bibliografiche. I pesi specifici per ogni materiale sono riportati in Tabella 1:

Tabella 1 - Pesi specifici dei materiali considerati in questo studio.

Materiali	Peso specifico	Unità di misura
Tessuto non tessuto	200,00	g/m ³
CLS – Calcestruzzo	2500,00	Kg/m ³
Legno di abete	520,00	Kg/m ³
Ferro di armatura	8000,00	Kg/m ³
Stiferite	40,00	Kg/m ³
PVC	2,00	Kg al pezzo
Intonaco	30,00	Kg/m ³
Pannello OSB	625,00	Kg/m ³
Lana di roccia	90,00	Kg/m ³
Copertura lamiera grecata	7,85	Kg/m ²
Guaina traspirante	270,00	Kg/m ³
Piastrelle	29,10	Kg/m ²
Colla	1200,00	Kg/m ³
Massetto	1600,00	Kg/m ³
Rasa impianti	2200,00	Kg/m ³
Cartongesso	11,00	Kg/m ²

2.3. Procedure di allocazione

La norma ISO 21930 descrive l'allocazione di coprodotti come: "...se ognuno dei coprodotti può essere prodotto senza l'altro (gli altri) o il rapporto dei coprodotti varia tipicamente nella produzione normale, allora non si tratta di un processo di coproduzione comune. I sottoprodotti non possono essere evitati e i processi che producono sottoprodotti sono quindi processi di coproduzione congiunta".

In questo studio non è necessario realizzare procedure di allocazione, in quanto il sistema studiato non viene sovrapposto a livello temporale e per gli input e categorie d'impatto considerate, con altri sistemi di produzione o con altri servizi secondari. In altre parole, non esistono produzioni accoppiate (ossia, processi che generano anche sostanze secondarie che possono essere impiegate in altre procedure) nel sistema considerato.

2.4. Criteri di cut-off

I dati dell'inventario del ciclo di vita, secondo la norma EN 15804 punto 6.3.6., possono escludere un massimo di 1% di flusso energetico rinnovabile o non rinnovabile e della massa totale degli input per ogni unità di processo, fino ad un massimo del 5% degli afflussi totali (massa ed energia) per l'intero processo. Inoltre, se meno del 100% degli afflussi sono rappresentati da dati primari, dovrebbero essere utilizzati dati proxy o dati derivanti da estrapolazione per raggiungere il 100% completezza. In questo studio, per le considerazioni menzionate nell'introduzione, sono stati considerati in cut-off i seguenti processi e fasi:

- Fase di approvvigionamento delle materie prime
 - alcuni componenti interni come le scale interne, i serramenti / infissi, i sanitari e gli elementi del mobilio
 - le strutture necessarie per il funzionamento dell'edificio come il sistema di approvvigionamento idrico e drenaggio, sistemi sanitari, riscaldamento e riscaldamento dell'acqua, raffreddamento, ventilazione, impianti elettrici
 - il packaging delle materie prime considerate

- Fase di costruzione
 - le fasi di allestimento del cantiere (recinzioni, ponteggi, sollevamenti)
 - lavorazioni a terra (scavi, allacciamenti con fognature, reinterro di scavi ecc)
 - i materiali ausiliari (recinzioni, tubature, casseforme ecc)
 - gli spostamenti del personale
- Fase di uso
 - gli impatti derivati dalla fase di uso dell'edificio

2.5. Categorie d'impatto

Le informazioni ottenute dall'Analisi dell'Inventario costituiscono la base di partenza per le valutazioni di tipo ambientale cui è dedicata la fase di *Impact Assessment*. Questa fase ha lo scopo di quantificare le modificazioni ambientali che si generano a seguito delle emissioni e del consumo di risorse provocati dall'attività produttiva per la realizzazione del prodotto studiato. Si deve dunque far riferimento a modelli che individuano e caratterizzano la correlazione esistente fra certi tipi di emissione e i rispettivi impatti ambientali.

Le categorie d'impatto ambientale servono pertanto a descrivere il comportamento di un prodotto o di un processo in un determinato comparto ambientale (aria, acqua, terreno) o per una certa sostanza o gruppo di sostanze.

I metodi di valutazione degli impatti ambientali considerano diverse categorie d'impatto per raccontare le prestazioni ambientali di uno o più processi.

Gli impatti ambientali, provocati dalla realizzazione dell'edificio in legno considerato in questo studio, vanno ad influire sulle categorie d'impatto richieste dalla PCR 2019:14 versione 1.11 sezione 5.3.5. e nelle sezioni 7.2.3. e 7.2.4. della norma tecnica EN 15804:2012+A2:2019, secondo il seguente dettaglio (Tabella 2):

Tabella 2 - Categorie d'impatto richieste dalla PCR 2019:14 e dalla norma EN 15978:2011.

	Categoria d'impatto	Indicatore	Unità di misura	
Core Environmental Impact Indicators	Climate change - total	Global Warming Potential total (GWP-total)	kg CO ₂ eq.	
	Climate change - fossil	Global Warming Potential fossil fuels (GWP-fossil)	kg CO ₂ eq.	
	Climate change - biogenic	Global Warming Potential biogenic (GWP-biogenic)	kg CO ₂ eq.	
	Climate change - land use and land use change	Global Warming Potential land use and land use change (GWP-luluc)	kg CO ₂ eq.	
	Ozone Depletion	Depletion potential of the stratospheric ozone layer (ODP)	kg CFC 11 eq.	
	Acidification	Acidification potential, of land and water (AP)	mol H+ eq.	
	Eutrophication aquatic freshwater	Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment (EP-freshwater)	Kg PO ₄ eq.	
	Eutrophication aquatic marine	Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment (EP-marine)	Kg N eq.	
	Eutrophication terrestrial	Eutrophication potential, Accumulated Exceedance (EP-terrestrial)	mol N eq.	
	Photochemical ozone formation	Formation potential of tropospheric ozone photochemical oxidants (POCP)	Kg NMVOC eq.	
	Depletion of abiotic resources - minerals and metals	Abiotic depletion potential for non-fossil resources (ADP-minerals&metals)	kg Sb eq.	
	Depletion of abiotic resources - fossil fuels	Abiotic depletion for fossil resources potential (ADP-fossil)	MJ, net calorific value	
	IPCC GWP 100a	Global Warming Potential Green House Gases (GWP – GHG)	kg CO ₂ eq	
	Indicators describing resource use	PERE	Use of renewable primary energy excluding energy resources used as raw material (PERE)	MJ, net calorific value
		PERM	Use of renewable primary energy resources used as raw material (PERM)	MJ, net calorific value
PENR		Use of non-renewable primary energy excluding primary energy resources used as raw material (PENR)	MJ, net calorific value	
PENRM		Use of non-renewable primary energy resources used as raw material (PENRM)	MJ, net calorific value	
SM		Use of secondary material (SM)	kg	
RSF		Use of renewable secondary fuels (RSF)	MJ	
NRSF		Use of non-renewable secondary fuels (NRSF)	MJ	
Water use		Net use of fresh water (FW)	m ³ world eq. Deprived	
Additional environmental information	Indicators describing waste categories	Hazardous waste disposed	kg	
		Non-hazardous waste disposed	kg	
		Radioactive waste disposed	kg	
	Indicators describing the output flows leaving the system	Components for re-use	kg	
		Materials for recycling	kg	
		Materials for energy recovery (not being waste incineration)	kg	
		Exported energy	MJ for each energy carrier	
	Particulate Matter emission	Potential incidence of disease due to PM emission (PM)	Disease incidence	
	Ionizing radiation, human health	Potential Human exposure efficiency relative to U235 (IRP)	kBq U235 eq.	
	Eco-toxicity (freshwater)	Potential Comparative Toxic Unit for ecosystems (ETP-fw)	CTUe	
Human toxicity, cancer effects	Potential Comparative Toxic Unit for humans (HTP-c)	CTUh		
Human toxicity, non-cancer effects	Potential Comparative Toxic Unit for humans (HTP-nc)	CTUh		
Land use related impacts/ Soil quality	Potential soil quality index (SQP)	dimensionless		

Il Life Cycle Impact Assessment (LCIA) è stato realizzato mediante il software SimaPro 9.4.0.2. utilizzando i seguenti metodi:

- Per i valori derivati dall'indicatore GWP-GHG: metodo IPCC 2021 GWP100 versione 1.01
- Per i valori degli indicatori "core": metodo EN 15804+A2 versione 1.03
- Per i valori degli indicatori sull'uso delle risorse: metodo Cumulative Energy Demand versione 1.11

Studio Gallian sas

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)
 Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)
 Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

2.6. Qualità dei dati

Un calcolo LCA richiede due diversi tipi di informazioni:

- Dati relativi agli aspetti ambientali del sistema considerato (materiali o flussi di energia che entrano nella produzione sistema). Questi dati provengono solitamente dalla società che esegue il calcolo LCA.
- Dati relativi agli impatti del ciclo di vita del materiale o flussi di energia che entrano nel sistema di produzione. Questi dati di solito provengono da database.

I dati sugli aspetti ambientali devono essere il più specifici possibile e devono essere rappresentativi del processo studiato. I dati sul ciclo di vita dei materiali o degli input energetici sono classificati in tre categorie: dati specifici, dati generici selezionati e dati proxy, definiti come segue:

- Dati specifici (anche denominati "dati primari" o "dati specifici del sito") - dati raccolti dall'impianto di produzione reale, dove vengono eseguiti processi specifici del prodotto e dati provenienti da altre parti del ciclo di vita ricondotti al prodotto specifico sistema in studio, ad es. materiali o elettricità forniti da un fornitore contrattuale che è in grado di fornire dati per il reale servizi prestati, trasporto che si svolge in base al consumo effettivo di carburante e alle emissioni correlate, ecc.
- Dati generici (a volte indicati come "dati secondari"), suddivisi in:
 - Dati generici selezionati: dati provenienti da fonti di dati comunemente disponibili (ad esempio database commerciali e banche dati gratuite), che soddisfano le prescritte caratteristiche di qualità dei dati per precisione, completezza e,
 - Dati proxy: dati provenienti da fonti di dati comunemente disponibili (ad esempio database commerciali e database gratuiti) che non soddisfano tutte le caratteristiche di qualità dei dati di "dati generici selezionati". Qualsiasi dato utilizzato dovrebbe preferibilmente rappresentare i valori medi per uno specifico anno di riferimento.

Per lo studio in considerazione sono stati inclusi alcuni dati di tipo proxy, e si realizzerà nella sezione 5.1 un'analisi del peso degli impatti di tali dati, chiamato analisi proxy.

3. Analisi dell'inventario del ciclo di vita (LCI)

Nei seguenti paragrafi sono descritte le fasi del ciclo di vita per la realizzazione dell'edificio di 4 piani. Per le unità di processo viene fornita una descrizione qualitativa, e sono specificati dettagli dei calcoli realizzati e dei dataset selezionati per riflettere gli impatti di ciascun processo.

3.1. Processi di *upstream* (A1 – A2)

Nel caso dello studio LCA considerato, i processi di *upstream* includono:

- a. Approvvigionamento delle materie prime
- b. Trasporto delle materie prime

3.1.1. Approvvigionamento delle materie prime

Questa fase include la produzione del materiale grezzo necessario per realizzazione dell'edificio considerato. L'analisi dell'inventario della fase è stata condotta utilizzando il database Ecoinvent 3.8. In assenza di dati specifici riguardo alle lavorazioni precedenti delle materie prime utilizzate per la costruzione dell'edificio, sono stati utilizzati *dataset* esistenti nel software Sima Pro e ritenuti compatibili o equivalenti con il processo reale.

È stato eseguito un computo metrico con lo scopo di individuare le quantità di materiali da inserire nel software Sima Pro. Per ogni elemento architettonico è stato eseguito il calcolo delle quantità di materiale tenendo presente le dimensioni e la stratigrafia del progetto, escludendo i componenti già menzionati nella sezione 2.4.

Nella seguente tabella (Tabella 3) vengono presentati i dati relativi alla tipologia e quantità di materie prime utilizzate, nello specifico viene indicato il dato scelto all'interno del *software* e la qualità del dato rispetto alle considerazioni alla sezione 2.6. Nella descrizione dei dati è presente un'indicazione geografica (RER, GLO, RoW, CH, Europe without Switzerland) ed è stata sempre selezionata l'opzione che maggiormente riflettesse la situazione italiana, perciò scegliendo nei casi in cui ci fosse la possibilità il dataset riferito alla Svizzera (CH) o all'indicazione europea (RER o Europe without Switzerland). In nessuna categoria era possibile selezionare come indicazione geografica Italia (IT).

Tabella 3 - Quantità e tipologia di materiali considerati per l'analisi.

Prodotto	Materiale	Quantità (Kg)	Processo scelto nel software	Qualità dato
FONDAZIONI				
Tessuto non tessuto	PET	121,81	Polyethylene terephthalate, granulate, amorphous {RER} production APOS, S	S
	Fibra di Vetro		Glass fibre {RER} production APOS, S	GS
	Resine acriliche		Acrylonitrile {RER} Sohio process APOS, S	P
CLS - calcestruzzo	Cemento Portland	357.354,88	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia/Ghiaia		Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Legno abete	-	1.782,00	Cleft timber, measured as dry mass {RoW} softwood forestry, spruce, sustainable forest management APOS, S	GS
Ferro di armatura	-	11.157,40	Reinforcing steel {Europe without Austria} reinforcing steel production APOS, S	GS
Stiferite	Poliuretano espanso rigido	266,00	Polyurethane, rigid foam {RER} production APOS, S	S
PVC	-	1.000,00	Polyvinylchloride, bulk polymerised {RER} polyvinylchloride production, bulk polymerisation APOS, S	GS
PARETI PIANO TERRA				
Mattoni	-	18.550,6	Clay brick {RER} production APOS, S	GS
Lana di roccia	-	490,48	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Intonaco	-	2.615,89	Base plaster {RoW} production APOS, S	S
PARETI PRIMO PIANO				
Mattoni	-	18.550,6	Clay brick {RER} production APOS, S	GS
Lana di roccia	-	590,53	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Intonaco	-	3.149,50	Base plaster {RoW} production APOS, S	S

Studio Gallian sas

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)
 Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)
 Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

PARETI SECONDO PIANO				
Mattoni	-	18.550,6	Clay brick {RER} production APOS, S	GS
Lana di roccia	-	945,73	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Intonaco	-	3.709,74	Base plaster {RoW} production APOS, S	S
PARETI TERZO PIANO				
Mattoni	-	18.550,6	Clay brick {RER} production APOS, S	GS
Lana di roccia	-	1.078,42	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Intonaco	-	3.800,40	Base plaster {RoW} production APOS, S	S
PARETI QUARTO PIANO				
Mattoni	-	18.550,6	Clay brick {RER} production APOS, S	GS
Lana di roccia	-	486,86	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Intonaco	-	1.272,01	Base plaster {RoW} production APOS, S	S
TETTO				
Lamiera	-	236,57	Steel, low-alloyed, hot rolled {RER} production APOS, S	GS
Guaina	-	40,68	Polypropylene, granulate {RER} production APOS, S	GS
Lana di roccia	-	108,49	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
SOLAIO PIANO TERRA				
Piastrelle		1.295,92	Ceramic tile {RoW} production APOS, S	GS
Colla	Carbonato di Calcio	267,20	Calcium carbonate, precipitated {RER} calcium carbonate production, precipitated APOS, S	S
	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Resine		Polyurethane, rigid foam {RER} production APOS, S	P
Massetto	Cemento Portland	3.028,26	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia		Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Rasa Impianti	Cemento Portland	13.716,23	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia		Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
SOLAIO PRIMO PIANO				
Piastrelle	-	1.295,92	Ceramic tile {RoW} production APOS, S	GS
Colla	Carbonato di Ca	267,20	Calcium carbonate, precipitated {RER} calcium carbonate production, precipitated APOS, S	S
	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Resine		Polyurethane, rigid foam {RER} production APOS, S	P
Massetto	Cemento Portland	3.028,26	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia		Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Rasa Impianti	Cemento Portland	13.716,23	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia		Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
XLAM	-	3.562,66	Cross-laminated timber {RER} cross-laminated timber production APOS, S	S
Lana di roccia	-	250,50	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Intonaco	-	1.336,00	Base plaster {RoW} production APOS, S	S
SOLAIO SECONDO PIANO				

Piastrelle	-	1.295,92	Ceramic tile {RoW} production APOS, S	GS
Colla	Carbonato di Ca	267,20	Calcium carbonate, precipitated {RER} calcium carbonate production, precipitated APOS, S	S
	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Resine		Polyurethane, rigid foam {RER} production APOS, S	P
Massetto	Cemento Portland	3.028,26	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia		Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Rasa Impianti	Cemento Portland	13.716,23	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia		Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Lana di roccia	-	250,50	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Intonaco	-	1.336,00	Base plaster {RoW} production APOS, S	S
SOLAIO TERZO PIANO				
Piastrelle	-	1.295,92	Ceramic tile {RoW} production APOS, S	GS
Colla	Carbonato di Ca	267,20	Calcium carbonate, precipitated {RER} calcium carbonate production, precipitated APOS, S	S
	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Resine		Polyurethane, rigid foam {RER} production APOS, S	P
Massetto	Cemento Portland	3.028,26	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia		Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Rasa Impianti	Cemento Portland	13.716,23	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia		Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Lana di roccia	-	250,50	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Intonaco	-	1.336,00	Base plaster {RoW} production APOS, S	S
SOLAIO QUARTO PIANO				
Piastrelle	-	1.295,92	Ceramic tile {RoW} production APOS, S	GS
Colla	Carbonato di Ca	267,20	Calcium carbonate, precipitated {RER} calcium carbonate production, precipitated APOS, S	S
	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Resine		Polyurethane, rigid foam {RER} production APOS, S	P
Massetto	Cemento Portland	3.028,26	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia		Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Rasa Impianti	Cemento Portland	13.716,23	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia		Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Lana di roccia	-	388,65	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Intonaco	-	1.336,00	Base plaster {RoW} production APOS, S	S

Studio Gallian sas

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)
 Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)
 Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

3.1.2. Trasporto delle materie prime alla sede dell'impresa di costruzione (A2)

In questa fase sono caratterizzati i trasporti delle materie prime fino alla sede dell'impresa di costruzione (Zona Industriale Villanova, 14 Longarone - Belluno) e poi da qui fino al sito di cantiere, localizzato nel comune di Belluno, via Goffredo Mameli, 39.

Nella Tabella 4 sottostante sono forniti i dati raccolti in relazione al trasporto delle materie prime. La distanza di trasporto è stata calcolata tramite Google Maps. Inoltre è indicato il mezzo scelto all'interno del *software*. Nella descrizione del dato è presente un'indicazione geografica (RER) ed è stata selezionata l'opzione che includesse la nazione italiana, in quanto non era possibile selezionare come indicazione geografica Italia (IT):

Tabella 4 - Dati relativi al trasporto fase A2.

Materia prima	Luogo di origine	Luogo di partenza per il cantiere	Distanza (km)	Dato	Qualità dato
Cementi, colle e altri materiali diversi da legno	Belluno Centro	Woodbau s.r.l.	100	Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 {RER} transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 APOS, S	GS
Legno	F.lli Saviane Di Pompeo S.r.l.	Woodbau s.r.l.	16	Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 {RER} transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 APOS, S	GS

3.2. Processi core (A4 – A5)

L'analisi di inventario per i processi "core" è stata condotta utilizzando principalmente dati provenienti da letteratura per quanto riguarda le fasi di cantiere considerate, e dati stimati da professionisti del settore per la quantità stimata di ore di utilizzo dei macchinari coinvolti.

Le lavorazioni incluse nei processi core dell'edificio considerato, sono le seguenti (Tabella 5):

Tabella 5 - Dettaglio fasi A4 e A5.

Codice fase	N.	Nome del processo
A4	0	Trasporto materiali a cantiere
	1	Allestimento di cantiere (in cut-off)
	2	Scaricamento attrezzature
	3	Scavi, fognature e tubazioni (in cut-off)
	4	Getto di cemento armato e impermeabilizzazioni
	5	Posa del vespaio aerato tipo igloo
A5	6	Impermeabilizzazioni delle fondazioni controterra
	7	Pavimentazione piano terra
	8	Montaggio della struttura portante in legno e materiali di rivestimento (isolante, intonaco, cartongesso ecc.)
	9	Montaggio dei solai, coperture, finiture (guaina, pannelli non portanti, isolanti, intonaci, cartongesso ecc.)
	10	Posa delle pavimentazioni dei piani superiori
	11	Impianti elettrici - idro-termo-sanitari - e del gas (in cut-off)
	12	Posa dei serramenti (in cut-off)

Per quanto riguarda la determinazione del consumo energetico per la realizzazione delle attività di cantiere, tutte le operazioni che richiedono energia in sede di cantiere sono alimentate da un gruppo elettrogeno collocato in cantiere. La realizzazione dell'edificio in legno prevede consumi di materiali e di energia primaria (combustibile diesel) che alimenta il gruppo elettrogeno utilizzato in cantiere, la cui elettricità prodotta è utilizzata per le operazioni di trapanatura e ricarica di utensili vari (Tabella 6 e Tabella 7).

Tabella 6 - Processo scelto nel software per i vettori energetici della fase A4.

Materia prima	Luogo di origine	Luogo di partenza per il cantiere	Distanza (km)	Dato	Qualità dato
Tutte le materie prime	Woodbau s.r.l.	Via Goffredo Mameli 84 Belluno (BL)	15	Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 {RER} transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 APOS, S	GS

Tabella 7 - Processo scelto nel software per i vettori energetici della fase A5.

Macchinario	Dato	Ore stimate di uso	Litri stimati	Qualità dato
Manitou		436,00	8.720,00	
Camion	Diesel {Europe without Switzerland} market for	75,00	1.875,00	GS
Generatore	APOS, S	614,00	1.228,00	
Pompa CLS		126,00	3.150,00	

3.3. Processi *downstream* (B – C)

3.3.1. Fase di uso (Fase B)

La fase di uso comprende generalmente operazioni o situazioni come l'uso dell'edificio, che include: consumi energetici per le operazioni di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione, e usi quotidiani degli elettrodomestici e della risorsa idrica; le operazioni ordinarie e straordinarie di manutenzione, riparazione, rimpiazzo, ristrutturazione durante la vita utile (shelf life) dello stesso. Secondo letteratura, gli studi analoghi considerano generalmente una shelf life di 50 anni, nonostante siano presenti anche studi con una fase di uso più breve (35) o più lunga (60, 75 o 100 anni).

Nel presente studio non si analizzeranno gli impatti ambientali della fase di uso, per mancanza di dati risultati attendibili, come descritto nella sezione 2.4.

3.3.2. Fine vita (Fase C)

La fase di fine vita include la fase di demolizione dell'edificio e le varie possibili modalità di gestione dei materiali di scarto che determina il loro destino.

L'Allegato A alla legge Dgr. n. 1773 del 28 agosto 2012 - Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, suggerisce, nel caso di attività di demolizione, come soluzione più efficace, quella di procedere attraverso operazioni di "demolizione selettiva" separando le varie tipologie di rifiuti dai componenti riutilizzabili e avviandole a idonei impianti di conferimento. Questo permette di ridurre i quantitativi dei rifiuti prodotti e di favorire la separazione e l'avvio a un recupero più efficiente delle frazioni separate.

Una loro corretta gestione fin dalla fase di produzione costituisce quindi elemento chiave per consentire il rispetto della gerarchia comunitaria in tema di rifiuti, garantendo la riduzione della produzione dei rifiuti e l'ottimizzazione del recupero di materiali.

Per tali ragioni, pertanto è stato scelto uno scenario di demolizione selettiva, con le seguenti assunzioni:

- **Legno di abete:** riciclaggio al 100% attraverso truciatura di pannelli;
- **Cartongesso e lana di roccia:** separato e recuperato circa al 50% della massa totale costruita, mentre il restante 50% viene conferito per lo smaltimento finale;
- **Calcestruzzo, intonaco, massetto, rasa impianti:** si ipotizza il recupero di gran parte del materiale (80%) con uno scarto minimo del 20% di materiale a conferimento finale;
- **Colle, guaina, piastrelle, PVC, stiferite, tessuto non tessuto:** si assume che tali materiali, per le quantità e lo stato in cui si trovano dopo una demolizione non sarebbero effettivamente recuperabili, perciò per tali materiali è stato ipotizzato il conferimento a smaltimento finale al 100%.

Nelle seguenti tabelle sono presentati i dataset selezionati per il trasporto a ciascun centro di raccolta, stimato in eccesso considerando un trasporto di 100 km, e i dataset scelti per il trattamento di ciascun materiale. Tali informazioni sono state aggiunte direttamente ai processi di riferimento dei materiali.

Tabella 8 - Dati per la fase C2 trasporto a centro di raccolta.

Materia prima	Luogo di origine	Luogo di partenza per il cantiere	Distanza (km)	Dato	Qualità dato
Tutte le materie prime	Via Goffredo Mamei 84 Belluno (BL)	Centro di raccolta	100	Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 {RER} transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 APOS, S	GS

Tabella 9 - Dati relativi allo scenario di fine vita considerato.

Materiale	% Riciclo	% Discarica	Processo scelto nel software per il riciclo	Processo scelto nel software per la discarica
Cartongesso	50,00%	50,00%	Waste gypsum plasterboard {CH} treatment of, recycling APOS, S	Waste gypsum plasterboard {CH} treatment of, collection for final disposal APOS, S
CLS - calcestruzzo	80,00%	20,00%	Waste concrete, not reinforced {Europe without Switzerland} treatment of waste concrete, not reinforced, recycling APOS, S	Waste concrete, not reinforced {Europe without Switzerland} treatment of waste concrete, not reinforced, collection for final disposal APOS, S
Colla	/	100,00%	/	Inert waste, for final disposal {RoW} treatment of inert waste, inert material landfill APOS, S
Copertura lamiera	100,00%	/	Steel and iron (waste treatment) {GLO} recycling of steel and iron APOS, S	/
Ferro di armatura	100,00%	/	Waste reinforcement steel {CH} treatment of, recycling APOS, S	/
Guaina	/	100,00%	/	Waste polypropylene {GLO} treatment of waste polypropylene, unsanitary landfill, moist infiltration class (300mm) APOS, S
Intonaco	80,00%	20,00%	Waste mineral plaster {CH} treatment of waste mineral plaster, sorting plant APOS, S	Waste mineral plaster {CH} treatment of waste mineral plaster, collection for final disposal APOS, S
Lana	50,00%	50,00%	Waste mineral wool {Europe without Switzerland} treatment of waste mineral wool, recycling APOS, S	Waste mineral wool {Europe without Switzerland} treatment of waste mineral wool, collection for final disposal APOS, S
Legno abete	100,00%		Waste wood, post-consumer {CH} treatment of, sorting and shredding APOS, S	/
Massetto	80,00%	20,00%	Waste concrete gravel {CH} treatment of waste concrete gravel, recycling APOS, S	Waste concrete gravel {CH} treatment of waste concrete gravel, collection for final disposal APOS, S
Pannello OSB	100,00%		Waste wood, post-consumer {CH} treatment of, sorting and shredding APOS, S	/
Piastrelle		100,00%	/	Inert waste, for final disposal {CH} treatment of inert waste, inert material landfill APOS, S
PVC		100,00%	/	Waste polyvinylchloride {GLO} treatment of waste polyvinylchloride, unsanitary landfill, moist infiltration class (300mm) APOS, S
Rasa impianti	80,00%	20,00%	Waste concrete gravel {CH} treatment of waste concrete gravel, recycling APOS, S	Waste concrete gravel {CH} treatment of waste concrete gravel, collection for final disposal APOS, S
Stiferite		100,00%	/	Waste polyurethane foam {CH} treatment of, collection for final disposal APOS, S
Tavolato larice	100,00%		Waste wood, post-consumer {CH} treatment of, sorting and shredding APOS, S	/
Tessuto non tessuto		100,00%	/	Waste polyethylene terephthalate {CH} treatment of waste polyethylene terephthalate, sanitary landfill APOS, S
Travi	100,00%		Waste wood, post-consumer {CH} treatment of, sorting and shredding APOS, S	/
XLAM	100,00%		Waste wood, post-consumer {CH} treatment of, sorting and shredding APOS, S	/

4. Valutazione dell'impatto ambientale (LCIA)

In precedenza, nella sezione 2.5, sono state descritte le categorie d'impatto utilizzate in questo studio. Nel presente capitolo invece si valuteranno i potenziali impatti ambientali derivanti dalle fasi necessarie per la realizzazione dell'edificio in legno, utilizzando appunto le categorie d'impatto richieste dalla PCR 2019:14 versione 1.11 sezione 5.3.5. e ritrovate nelle sezioni 7.2.3. e 7.2.4. della norma tecnica EN 15804:2012+A2:2019.

Con il concetto "impatto ambientale", secondo l'art. 5, punto c) del D.Lgs. 152/2006, si intende l'alterazione dell'ambiente inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani, programmi o progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.

I paragrafi successivi riporteranno le seguenti analisi:

1. Quantificazione degli impatti – Risultati caratterizzati
2. Quantificazione degli impatti – Risultati normalizzati;
3. "Compound Contribution Analysis", che consiste nella quantificazione del contributo che i diversi inquinanti danno all'impatto totale.

4.1. Quantificazione degli impatti – Risultati caratterizzati

La Tabella 10 riporta i risultati caratterizzati per l'edificio considerato. La caratterizzazione si riferisce al calcolo dell'entità del contributo di ciascun input e output classificati alle rispettive categorie di impatto e all'aggregazione dei contributi all'interno di ciascuna categoria. Ciò viene effettuato moltiplicando i valori inventariati (LCI) per il fattore di caratterizzazione pertinente per ciascuna categoria di impatto considerata. I fattori di caratterizzazione sono specifici della sostanza o delle risorse. Essi rappresentano l'intensità di impatto di una sostanza rispetto a una sostanza di riferimento comune per una categoria di impatto (e utilizzati per calcolare l'indicatore(i) della categoria di impatto relativa).

Ad esempio, nel calcolare gli impatti dei cambiamenti climatici, tutte le emissioni di gas a effetto serra precedentemente inventariate nell'LCI sono ponderate in termini di intensità di impatto rispetto all'anidride carbonica (espressa in kg di CO₂ equivalenti).

In questo studio sono stati utilizzati i fattori di caratterizzazione relativi al metodo incluso in SimaPro EN 15804:2012 + A2:2019; questo metodo applica i fattori definiti nel seguente link della Commissione Europea: <https://eplca.jrc.ec.europa.eu/LCDN/EN15804.xhtml>.

Tabella 10 - Risultati caratterizzati per le fasi di realizzazione dell'edificio.

Categoria d'impatto	Unità	Valore	
	GWP-fossil	kg CO ₂ eq	1,63E+05
	GWP-biogenic	kg CO ₂ eq	-2,50E+03
	GWP-land transformation	kg CO ₂ eq	8,79E+01
Riscaldamento globale TOTALE - GWP total		kg CO ₂ eq	1,60E+05
Assottigliamento della fascia di ozono - ODP		kg CFC-11 eq	2,76E-02
Acidificazione terrestre - AP		moli H ⁺ eq	7,47E+02
Eutrofizzazione delle acque dolci - EP - freshwater		kg P eq	3,85E+01
Eutrofizzazione marina - EP - marine		kg N eq	1,84E+02
Eutrofizzazione terrestre - EP - terrestrial		moli N eq	1,99E+03
Formazione di ozono troposferico - POCP		kg NMVOC eq	6,69E+02
Esaurimento risorse abiotiche fossili - ADP-fossil		kg Sb eq	2,29E+06
Esaurimento risorse abiotiche fossili - ADP-mineral&metal		MJ	1,01E+00
Uso di acqua- WDP		m ³ eq	5,85E+04
Indicatori che descrivono l'uso delle risorse			
	Consumo di risorse primarie energetiche rinnovabili - PERE	MJ	4,52E+04
	Consumo di risorse primarie energetiche rinnovabili come materia prima - PERM	MJ	7,55E+04
Totale Consumo di risorse primarie energetiche rinnovabili - PERT		MJ	1,21E+05
	Consumo di risorse primarie energetiche non rinnovabili - PENR	MJ	2,35E+06
	Consumo di risorse primarie energetiche non rinnovabili come materia prima - PENRM	MJ	4,40E+01
Totale consumo di risorse primarie energetiche non rinnovabili - PENRT		MJ	2,35E+06
Consumo di materiale secondario - SM		kg	0,00E+00
Consumo di combustibili secondari rinnovabili - RSF		MJ	0,00E+00
Consumo di combustibili secondari non rinnovabili - NRSF		MJ	0,00E+00
Consumo netto di acqua - FW		m ³	1,56E+03
Indicatori aggiuntivi			
Rifiuti pericolosi - HW		kg	0,00E+00
Rifiuti non pericolosi - NHW		kg	0,00E+00
Rifiuti radioattivi - RW		kg	0,00E+00
Componenti per il riutilizzo - REUSE		kg	0,00E+00
Materiali per il riciclo - RECYCLE		kg	0,00E+00
Materiali per il recupero energetico - EN-REC		kg	0,00E+00
Energia elettrica esportata - EE-EL		MJ	0,00E+00
Energia termica esportata - EE-TH		MJ	0,00E+00
GWP-GHG**		kg CO ₂ eq	1,54E+05
Emissioni di particolato		Desease incidence	3,05E-02
Radiazioni ionizzanti		Kg U235 eq.	8,43E+03
Ecotossicità delle acque dolci		CTUe	3,10E+06
Tossicità per gli umani – effetti cancerogeni		CTUh	4,21E-04
Tossicità per gli umani – effetti non cancerogeni		CTUh	2,78E-03
Impatti relativi all'uso del suolo		Pt	1,15E+06

Nella Tabella 12 ed in Figura 9 sono evidenziati, rispettivamente in valore assoluto (per tutti gli indicatori richiesti dalle norme sopra menzionate) e in valore percentuale (per gli indicatori principali), i contributi degli impatti dovuti a ciascun gruppo di elementi dell'esemplificazione del ciclo di vita dell'edificio dimostrativo, distinti per categorie d'impatto. Dai risultati si nota che per ogni singola categoria d'impatto il contributo maggiormente significativo è dato dalla fase A1, ossia l'elaborazione delle materie prime. Nello specifico si osserva che in quasi tutte le categorie d'impatto la fase A1 impatta per più del 50% del totale, ad eccezione delle categorie "Assottigliamento della fascia di ozono" (appena al di sotto del 50%) ed "Esaurimento delle risorse abiotiche fossili" (poco più del 30%). Per questi due indicatori, infatti è preponderante anche la fase di costruzione (44% per il primo indicatore, 34% per il secondo).

Tabella 11 - Risultati caratterizzati.

Categoria d'impatto	Unità	A1- APPROVIGIONAMENTO MATERIE PRIME	A2- TRASPORTO MATERIE PRIME	A4- TRASPORTO A CANTIERE	A5- CANTIERE	Totale A1- A5	C2- TRASPORTO A FINE VITA	C3/4- FINE VITA
GWP-fossil	kg CO ₂ eq	1,26E+05	1,18E+04	1,77E+03	6,09E+03	1,45E+05	1,18E+04	5,73E+03
GWP-biogenic	kg CO ₂ eq	-2,64E+03	3,58E+01	5,39E+00	4,11E+01	-2,56E+03	3,59E+01	1,83E+01
GWP-land transformation	kg CO ₂ eq	7,61E+01	4,25E+00	6,39E-01	1,86E+00	8,29E+01	4,26E+00	7,75E-01
Riscaldamento globale TOTALE - GWP total	kg CO ₂ eq	1,23E+05	1,18E+04	1,78E+03	6,13E+03	1,43E+05	1,18E+04	5,75E+03
Assottigliamento della fascia di ozono - ODP	kg CFC-11 eq	1,00E-02	2,73E-03	4,10E-04	1,04E-02	2,36E-02	2,73E-03	1,25E-03
Acidificazione terrestre - AP	moli H ⁺ eq	5,19E+02	4,77E+01	7,17E+00	7,46E+01	6,48E+02	4,78E+01	5,14E+01
Eutrofizzazione delle acque dolci - EP - freshwater	kg P eq	3,63E+01	7,47E-01	1,12E-01	4,81E-01	3,76E+01	7,49E-01	1,17E-01
Eutrofizzazione marina - EP - marine	kg N eq	1,21E+02	1,44E+01	2,16E+00	9,25E+00	1,46E+02	1,44E+01	2,31E+01
Eutrofizzazione terrestre - EP - terrestrial	moli N eq	1,31E+03	1,57E+02	2,36E+01	1,01E+02	1,59E+03	1,58E+02	2,44E+02
Formazione di ozono troposferico - POCP	kg NMVOC eq	4,57E+02	4,79E+01	7,21E+00	4,16E+01	5,54E+02	4,80E+01	6,67E+01
Esaurimento risorse abiotiche fossili - ADP-fossil	kg Sb eq	1,19E+06	1,77E+05	2,67E+04	6,29E+05	2,03E+06	1,78E+05	8,02E+04
Esaurimento risorse abiotiche fossili - ADP-mineral&metal	MJ	9,19E-01	3,72E-02	5,60E-03	8,25E-03	9,70E-01	3,73E-02	5,09E-03
Uso di acqua- WDP	m ³ eq	5,64E+04	5,66E+02	8,51E+01	1,11E+02	5,71E+04	5,67E+02	7,85E+02
Consumo di risorse primarie energetiche rinnovabili - PERE	MJ	3,90E+04	1,92E+03	2,88E+02	1,35E+03	4,26E+04	1,92E+03	7,15E+02
Consumo di risorse primarie energetiche rinnovabili come materia prima - PERM	MJ	7,35E+04	6,53E+02	9,81E+01	3,59E+02	7,47E+04	6,54E+02	1,60E+02
Totale Consumo di risorse primarie energetiche rinnovabili - PERT	MJ	1,13E+05	2,57E+03	3,86E+02	1,71E+03	1,17E+05	2,57E+03	8,75E+02
Consumo di risorse primarie energetiche non rinnovabili - PENR	MJ	1,27E+06	1,88E+05	2,83E+04	6,68E+05	2,16E+06	1,89E+05	1,01E+03
Consumo di risorse primarie energetiche non rinnovabili come materia prima - PENRM	MJ	4,40E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,40E+01	0,00E+00	0,00E+00
Totale consumo di risorse primarie energetiche non rinnovabili - PENRT	MJ	1,27E+06	1,88E+05	2,83E+04	6,68E+05	2,16E+06	1,89E+05	1,01E+03
Consumo di materiale secondario - SM	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Consumo di combustibili secondari rinnovabili - RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Consumo di combustibili secondari non rinnovabili - NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Consumo netto di acqua - FW	m ³	1,48E+03	2,09E+01	3,14E+00	7,23E+00	1,51E+03	2,09E+01	2,73E+01
Rifiuti pericolosi - HW	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Rifiuti non pericolosi - NHW	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Rifiuti radioattivi - RW	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Componenti per il riutilizzo - REUSE	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Studio Gallian sas

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)

Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)

Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

Materiali per il riciclo - RECYCLE	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiali per il recupero energetico - EN-REC	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energia elettrica esportata - EE-EL	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energia termica esportata - EE-TH	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP-GHG**	kg CO ₂ eq	1,23E+05	1,17E+04	1,76E+03	5,96E+03	1,36E+05	1,17E+04	5,66E+03
Additional environmental impacts								
Emissioni di particolato	Desease incidence	2,20E-02	1,02E-03	1,54E-04	4,00E-04	2,32E-02	1,03E-03	6,28E-03
Radiazioni ionizzanti	Kg U235 eq.	6,06E+03	9,19E+02	1,38E+02	2,82E+03	7,12E+03	9,21E+02	3,94E+02
Ecotossicità delle acque dolci	CTUe	2,75E+06	1,39E+05	2,09E+04	3,33E+05	2,91E+06	1,39E+05	4,38E+04
Tossicità per gli umani – effetti cancerogeni	CTUh	4,12E-04	4,09E-06	6,15E-07	2,51E-06	4,16E-04	4,10E-06	1,55E-07
Tossicità per gli umani – effetti non cancerogeni	CTUh	2,44E-03	1,43E-04	2,15E-05	7,41E-05	2,61E-03	1,43E-04	3,22E-05
Impatti relativi all'uso del suolo	Pt	8,33E+05	1,22E+05	1,84E+04	7,88E+04	9,74E+05	1,22E+05	5,43E+04

Figura 9 – Risultati caratterizzati.

4.2. Quantificazione degli Impatti – Risultati normalizzati

Al fine di poter correttamente interpretare i risultati ottenuti nella sezione 4.1, è stato necessario considerare non solo i dati caratterizzati, ma anche quelli normalizzati. La fase di normalizzazione è utilizzata per semplificare l'interpretazione dei risultati, ha lo scopo di valutare la magnitudine dell'impatto generato dal prodotto o processo studiato, in relazione al carico ambientale totale, relativo all'area geografica in cui è localizzato il ciclo produttivo.

In altre parole, la normalizzazione mostra in che misura un risultato di un indicatore di categoria d'impatto ha un valore relativamente alto o basso rispetto a un riferimento. Risolve dunque l'incompatibilità delle unità di misura. Nella sezione 4.1 abbiamo visto che ogni categoria d'impatto ha la propria unità di misura, e quindi i risultati non possono essere confrontati. Dal risultato dell'indicatore di una categoria d'impatto, si potrebbe avere l'impressione fuorviante che l'impatto sia elevato (ad esempio la categoria d'impatto del cambiamento climatico). Se una cifra è alta, può essere determinata solo confrontandola con un valore di riferimento. Solitamente si seleziona l'impatto medio annuo di un cittadino europeo nell'anno 2000 come valore di riferimento, un dato proveniente dalle statistiche.

Ricalcolando dunque i risultati caratterizzati per il valore di riferimento, si ottengono i dati normalizzati con la stessa unità di misura, e dunque confrontabili. Ad esempio, si vedrà che gli impatti climatici sono relativamente bassi rispetto ad altre categorie di impatto, nonostante ciò non significhi che non siano importanti.

Di seguito, saranno analizzati i dati normalizzati e sarà presentato un focus sulle categorie maggiormente impattate.

Figura 10 – Risultati normalizzati.

Successivamente, infatti si presenta l'analisi del *compound contribution*, cioè la quantificazione del contributo che i diversi elementi danno all'impatto totale dell'edificio. Nella Figura 11, Figura 12 e Figura 13 sono presentati gli impatti delle categorie maggiormente rilevanti, ossia "Ecotossicità delle acque dolci", "Emissioni di particolato" ed "Esaurimento delle risorse abiotiche fossili".

Figura 11 – Quantificazione del contributo delle fasi per l'indicatore "ecotossicità delle acque dolci".

Figura 12 – Quantificazione del contributo delle fasi per l'indicatore "emissioni di particolato".

Figura 13 – Quantificazione del contributo delle fasi per l'indicatore "esaurimento delle risorse abiotiche fossili".

In tutti e tre i casi, è palese che la categoria che maggiormente impatta nei risultati è l'approvvigionamento delle materie prime; per l'indicatore "Ecotossicità delle acque dolci" è di oltre l'80%, per "Emissioni di particolato" supera il 71%, e per l'"Esaurimento delle risorse abiotiche fossili" invece supera appena la metà (52%). La seconda fase in ordine di importanza, invece, per l'ecotossicità e l'esaurimento delle risorse fossili risulta essere l'impatto derivato dalle operazioni di costruzione, cioè il carburante utilizzato in fase di cantiere (rispettivamente, il 10% e il 27%), mentre per le emissioni di particolato sono i trattamenti di fine vita dei materiali inviati a demolizione, in questo caso appena sopra il 20%.

Per la categoria di impatti “*Esaurimento delle risorse abiotiche fossili*” invece, altre fasi dell’esemplificazione del ciclo di vita sono i trasporti, principalmente il trasporto delle materie prime e il trasporto dei materiali demoliti fino alla destinazione del loro trattamento (entrambi circa 8%).

Come si osserva inoltre dalla Tabella 12, le materie prime maggiormente impattanti sono le piastrelle (che impattano per il 24% di tutto l’edificio, probabilmente per l’impatto della cottura e lavorazione delle stesse), seguito dall’acciaio (17%) e dal carburante utilizzato, rispettivamente nel cantiere di costruzione (13%) e per il trasporto delle materie prime a cantiere (7%) e il trasporto delle materie prime nella fase di approvvigionamento (6%). Al fondo della tabella sono anche presenti i materiali naturali, che forniscono un impatto positivo (quindi con un segno -) per via della quantità di carbonio biogenico stoccato all’interno degli stessi.

Tabella 12 - Compound contribution

Processo	Totale	A1-APPROV. MATERIE PRIME	A2-TRASPORTO MATERIE PRIME	A4-TRASPORTO A CANTIERE	A5-CANTIERE	C2-TRASPORTO A FINE VITA	C3/4-FINE VITA
Total of all processes	% 100,00	73,19	5,37	0,81	7,51	5,39	7,73
1 Acciaio per cemento armato	% 32,86	32,86					
2 Piastrelle	% 14,14	14,14					
3 Diesel	% 7,51				7,51		
Mattoni	% 6,94	6,94					
5 Cemento	% 5,54	5,54					
6 Trasporto fase C2	% 5,39					5,39	
7 Trasporto fase A2	% 5,37		5,37				
8 Lana di roccia	% 3,39	3,39					
9 Cemento – Trattamento e riciclaggio	% 3,39						3,39
10 Cemento	% 2,68	2,68					
11 Intonaco	% 1,90	1,90					
12 Schiuma poliuretanic	% 1,90	1,90					
13 Sabbia	% 1,76	1,76					
14 PVC	% 1,49	1,49					
15 Cemento – smaltimento finale	% 1,43						1,43
16 Acciaio - trattamento e riciclaggio	% 1,17						1,17
17 Trasporto fase A4	% 0,81			0,81			
18 Mattoni – trattamento e riciclaggio	% 0,60						0,60
19 Cemento, ghiaia – trattamento e riciclaggio	% 0,59						0,59
20 Acciaio	% 0,33	0,33					
21 Carbonato di calcio	% 0,27	0,27					
22 Cemento, ghiaia – smaltimento finale	% 0,24						0,24
23 PET	% 0,17	0,17					
24 Lana di roccia – trattamento e riciclaggio	% 0,13						0,13
25 Schiuma poliuretanic - smaltimento finale	% 0,12						0,12
26 Mattoni – smaltimento finale	% 0,11						0,11
27 Intonaco - smaltimento finale	% 0,05						0,05
28 Guaina	% 0,05	0,05					
29 Acqua	% 0,04	0,04					
30 Resine acriliche	% 0,03	0,03					
31 PVC – smaltimento finale	% 0,03						0,03
32 Lana di roccia – smaltimento finale	% 0,02						0,02
33 Residui inerti – smaltimento finale	% 0,02						0,02
34 Lana di roccia – trattamento e riciclaggio	% 0,01						0,01
35 Legno – trattamento e riciclaggio	% 0,01						0,01
36 Fibra di vetro	% 0,01	0,01					
37 Residui inerti – smaltimento finale	% 0,01						0,01
38 PET – smaltimento finale	% 0,00						
39 Guaina – smaltimento finale	% 0,00						
40 Acciaio – trattamento e riciclaggio	% -0,20						-0,20
41 Legno di abete	% -0,30	-0,30					

5. Interpretazione del ciclo di vita

5.1. Valutazione della qualità dei dati

L'attendibilità dei risultati di uno studio LCA è direttamente proporzionale alla qualità dei dati impiegati, in altre parole alla percentuale di dati specifici e primari disponibili.

Nella sezione 2.6 sono state descritte le suddivisioni tra dati primari, generici selezionati e proxy, che si utilizza in questo studio.

Gli unici due dati proxy utilizzati per l'esemplificazione del modello sono:

- *Acrylonitrile {RER} | Sohio process | APOS, S* che si riferisce al componente “resine acriliche” all'interno del materiale “Tessuto non tessuto”
- *Polyurethane, rigid foam {RER} | production | APOS, S* che si riferisce sia al componente “Poliuretano espanso rigido” per la costituzione del materiale “stiferite” (per il quale è un dato generico specifico e non proxy) ma anche al componente “resine” che si trovano all'interno della composizione delle varie colle utilizzate, e in questo caso il dataset è considerato proxy.

È stata poi verificata l'incidenza di questi dati proxy rispetto al totale degli altri dati (specifici e generici selezionati), che non è risultata rilevante in nessuna delle categorie d'impatto analizzate, essendo l'incidenza massima l'1,1% per la categoria d'impatto “Uso di acqua”. Di seguito si riporta la Tabella 13 relativa allo studio di incidenza dei dati proxy.

Tabella 13 - Incidenza dei dati proxy.

Categoria d'impatto	Unità	Totale	Proxy	Incidenza
Riscaldamento globale (componente fossile)	kg CO ₂ eq	1,59E+05	7,13E+02	0,4%
Riscaldamento globale (componente biogenica)	kg CO ₂ eq	2,78E+02	2,47E+00	0,9%
Riscaldamento globale (land transformation)	kg CO ₂ eq	9,86E+01	5,65E-01	0,6%
Riscaldamento globale TOTALE	kg CO ₂ eq	1,60E+05	7,16E+02	0,4%
Assottigliamento della fascia di ozono	kg CFC-11 eq	2,76E-02	1,16E-04	0,4%
Formazione di ozono troposferico	kg NMVOC eq	6,69E+02	3,04E+00	0,5%
Acidificazione terrestre	moli H ⁺ eq	7,47E+02	4,56E+00	0,6%
Eutrofizzazione delle acque dolci	kg P eq	3,85E+01	2,35E-01	0,6%
Eutrofizzazione marina	kg N eq	1,84E+02	1,40E+00	0,8%
Eutrofizzazione terrestre	moli N eq	1,99E+03	8,47E+00	0,4%
Esaurimento risorse abiotiche elementari	kg Sb eq	1,01E+00	8,88E-03	0,9%
Esaurimento risorse abiotiche fossili	MJ	2,29E+06	1,61E+04	0,7%
Uso di acqua	m ³ eq	5,85E+04	6,66E+02	1,1%

6. Conclusioni

Questo studio è stato commissionato con lo scopo di valutare la performance ambientale di un edificio in legno lamellare.

Le applicazioni previste dello studio sono:

- Applicazione interna: Lo studio è realizzato con la motivazione di comprendere e interpretare i flussi di consumi ed emissioni e quindi individuare il gap di miglioramento per la costruzione di un edificio in legno, in termini di minor impatto ambientale possibile.
- Applicazione esterna: Lo studio LCA considerato è destinato al pubblico generale e in particolar modo per gli stakeholders. È pubblicato per essere messo a disposizione per qualsiasi persona o membro della comunità scientifica.

Allo scopo di valutare quantitativamente la performance ambientale dei servizi studiati, sono stati analizzati i carichi ambientali associati alle seguenti fasi del ciclo di vita degli stessi:

- Processi *Upstream* (approvvigionamento e trasporto materie prime – A1 e A2)
- Processi *Core* (stoccaggio delle materie prime; trasporto materie prime a cantiere; costruzione dell'edificio – A4 e A5)
- Processi *Downstream* (trasporto dei rifiuti a destinazione di trattamento; trattamento e/o smaltimento – C2 e C4)

La qualità dei dati utilizzati per le valutazioni di impatto può avere un peso determinante nell'esito dei calcoli. In particolare l'utilizzo di proxy data può portare ad un errore nella stima delle emissioni, rispetto ai dati specifici o dati generici selezionati. L'analisi al capitolo 5.1 ha evidenziato che la qualità dei dati di input utilizzati nello studio può essere considerata elevata.

L'analisi degli impatti ambientali al capitolo 4 ha sottolineato che il processo maggiormente significativo è la fase A1, ossia di approvvigionamento delle materie prime. Nello specifico, i flussi più impattanti, cioè al di sopra del 2% di impatto, sono i seguenti, in ordine di importanza:

1. Acciaio per cemento armato
2. Piastrelle
3. Diesel
4. Mattoni
5. Cemento
6. Trasporto fase C2
7. Trasporto fase A2
8. Lana di roccia
9. Cemento – Trattamento e riciclaggio
10. Cemento

Per avanzare nell'approfondimento dei risultati ottenuti, e per realizzare ulteriori ragionamenti, conclusioni, comparazioni risulta però necessario ampliare i confini del sistema considerato, e includere le componenti costruttive non considerate e/o stimare gli impatti legati alla fase d'uso dell'edificio.

7. Bibliografia

- (EU)1907/2006 (REACH): Regulation (EC) No 1907/2006.
- Ali, A. et al. "Environmental life cycle assessment of a residential building in Egypt: A case study". In Procedia Technology, 19, pag. 349 – 356. 2015.
- Andersen, C.E. et al. "Embodied GHG Emissions of Wooden Buildings—Challenges of Biogenic Carbon Accounting in Current LCA Methods". In Front. Built Environ. 7:729096, 2021.
- Bavetta, F. e Tomassini, A. "Life Cycle Assessment e l'impatto ambientale in edilizia: Analisi LCA dai materiali "Green" all' edificio". Tesi di laurea magistrale - Politecnico di Torino, 2018.
- Bayer, C. et al. "AIA Guide to Building Life Cycle Assessment in Practice" The American Institute of Architects, Washington, 2010.
- Biblus-net. "Esempio di analisi LCA e valutazione di impatto ambientale: ecco un caso studio". Articolo pubblicato in: <https://biblus.acca.it/esempio-di-analisi-lca-e-valutazione-di-impatto-ambientale/>, 2016.
- Ecoinvent database 3.8.
- EN 15643:2021 – Sustainability of construction works – Framework for assessment of buildings and civil engineering works
- EN 15804:2012+A1:2013 – Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products
- EN 15978:2011 – Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method
- EPD Italy regulations rev 5.0.
- General Program Instruction of the International EPD® System version 3.0, based on ISO 14025 and ISO 14040/14044
- Ghattas, R. et al. "Life Cycle Assessment for Residential Buildings: A Literature Review and Gap Analysis". MIT Concrete Sustainability Hub, Revised 2016.
- Gonzales Garcia et al. "Environmental assessment and improvement alternatives of a ventilated wooden wall from LCA and DfE perspective". In Int J Life Cycle Assess (2012) 17:432–443.
- Gruppo di ricerca CSHub@MIT. "Quantifying building life cycle environmental impacts". MIT Concrete Sustainability Hub, Revised 2016.
- Guastalegname, L. "Sul consumo energetico delle attrezzature di cantiere". Tesi di laurea magistrale - Politecnico di Milano, 2012.
- Hollberg, A. et al. "Review of visualising LCA results in the design process of buildings". In Building and Environment 190, 2021.
- ISO 21930:2017 - Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental product declarations of construction products and services
- Krogmann, U. et al. "Life-Cycle Assessment of the New Jersey Meadowlands Commission Center for Environmental and Scientific Education Building". The Rutgers Center for Green Building, New Jersey, 2008.
- Memmola, Luca. "La progettazione strutturale ed energetica di un edificio pluripiano" Tesi di laurea magistrale - Politecnico di Torino, 2019.
- Monkiz Khasreen et al. 2009. "Life-Cycle Assessment and the Environmental Impact of Buildings: A Review". In Sustainability 2009, 1, 674-701.
- Nocera, F. "Life Cycle Assessment di un edificio scolastico progettato secondo il Passive House Standard". EdicomEdizioni, Gorizia 2020.
- Reed Miller, T. et al. "Critical Issues When Comparing Whole Building & Building Product Environmental Performance". MIT Concrete Sustainability Hub, Revised 2016.
- Regola di Categoria di Prodotto (Product Category Rules, PCR) Buildings 2014:2, versione 2.01 pubblicata il 06/09/2019 (scaduta in gennaio 2022 ma presa comunque in considerazione per le asserzioni metodologiche)
- Regola di Categoria di Prodotto (Product Category Rules, PCR) Construction Products 2019:14, versione 1.11 pubblicata il 05/02/2021
- Ressa, F. "Rifiuti inerti da costruzione e demolizione: ecco le regole per il riutilizzo". Articolo pubblicato in: <https://biblus.acca.it/regolamento-rifiuti-da-costruzione-e-demolizione/>, 2022.

- Schau, E. et al. "Life Cycle Assessment Benchmark for Wooden Buildings in Europe". In Z. S. Klos et al. (eds.), Towards a Sustainable Future - Life Cycle Management. Izola, 2022.
- Stanislaw-Klos, Z. "Towards a Sustainable Future - Life Cycle Management: Challenges and Prospects". Springer, 2022.
- Takano, A. et al. "Life cycle assessment of wood construction according to the normative standards". In Eur. J. Wood Prod. 73, 299–312, 2015.
- The Carbon Leadership Forum. "Life Cycle Assessment of Buildings: A Practice Guide". Washington, 2019.
- UNI EN ISO 14025:2006 - Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures
- UNI EN ISO 14040:2021 - Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework
- UNI EN ISO 14044:2021 - Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines
- Van Stijn, A. et al. "A Circular Economy Life Cycle Assessment (CE-LCA) model for building components". In Resources, Conservation & Recycling 174, 2021.